

MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARINING TRANSPORT IMKONIYATLARI

¹Voxidova Mehri Xasanovna, ²Arifjonov G'ulomjon To'rajonovich

¹Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti kafedra mudiri

²Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti "Tashqi siyosat va xalqaro iqtisodiy munosabatlar" instituti direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15193281>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Markaziy Osiyo mamlakatlarining (Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston, Qirg'iziston va Tojikiston) transport infratuzilmasi, geostrategik ahamiyati va mintaqaviy hamkorlikdagi roli tahlil qilinadi. Muallif mintaqaning "Bir kamar – bir yo'l" tashabbusi doirasidagi ishtiroki, CAREC kabi xalqaro dasturlar doirasida amalga oshirilayotgan yirik infratuzilma loyihalari, logistika samaradorligi va multimodal transport tizimlarini chuqur o'rganadi. Loyiha va tashabbuslar orqali transport tarmoqlari modernizatsiya qilinmoqda, iqtisodiy integratsiya va savdo aloqalari kuchaymoqda. Shu bilan birga, maqolada mavjud muammolar, jumladan bojxona to'siqlari va ekologik barqarorlik masalalari ham yoritilgan. Xulosa sifatida, Markaziy Osiyo mamlakatlari infratuzilmani rivojlantirish va geosiyosiy o'zgarishlarga mos strategiyalar ishlab chiqish orqali global savdo tizimida o'z mavqeini mustahkamlashi mumkinligi ta'kidlanadi.*

***Kalit so'zlar:** Markaziy Osiyo, transport infratuzilmasi, "Bir kamar – bir yo'l", CAREC, logistika samaradorligi, multimodal transport, mintaqaviy hamkorlik, iqtisodiy integratsiya, transport yo'laklari, savdo aloqalari.*

Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston, Qirg'iziston va Tojikistonni o'z ichiga olgan Markaziy Osiyo strategik muhim geografik joylashuvni egallaydi. Shimolda Rossiya, sharqda Xitoy, janubda Eron va Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lib, u Yevropa, Osiyo va Yaqin Sharqni bog'laydigan muhim ko'priklardan biri bo'lib xizmat qiladi. Bu o'ziga xos geografik ustunlik mintaqaning boy tabiiy resurslari bilan birgalikda Markaziy Osiyoni savdo va iqtisodiy o'sish uchun ulkan salohiyatli hududga aylantiradi.

Transport sektori bu potentsialning asosi bo'lib turibdi, chunki u tovarlar, xizmatlar va g'oyalar chegaralar orqali oqib o'tadigan arteriyalarni tashkil qiladi. Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi infratuzilma rivojlanishi va logistika innovatsiyalari ularning jahon savdosida asosiy ishtirokchilarga aylanishiga turtki bermoqda. Hozirda “Bir kamar va yo‘l” tashabbusi (BRI) nomi bilan mashhur bo‘lgan qadimiy Ipak yo‘lining qayta tiklanishi mintaqaning transport landshaftini qayta shakllantirgan eng e’tiborli sa’y-harakatlardan biridir.

Ushbu maqola Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi transport imkoniyatlarini har tomonlama o'rganishga kirishadi. U yirik infratuzilma loyihalarini, jumladan, avtomobil va temir yo‘l tarmoqlari, quvurlar va modernizatsiya qilingan portlarni o‘rganadi, bu esa mintaqada ham, qo‘shni davlatlar bilan ham aloqani kengaytiradi. Bundan tashqari, multimodal transport uzellarining paydo bo‘lishi va ilg‘or logistika texnologiyalarining joriy etilishi savdo yo‘llari samaradorligini oshirmoqda.

Markaziy Osiyo davlatlari ham mintaqaviy hamkorlik tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlamoda, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalarini yo‘lga qo‘ymoqda va transchegaraviy transportni uyg‘unlashtirish uchun diplomatik aloqalarni mustahkamlamoqda. Bu sa’y-harakatlar nafaqat savdo to‘siqlarini kamaytirish, balki tarixan geosiyosiy murakkabliklar bilan ajralib turadigan mintaqada iqtisodiy barqarorlik va tinchlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Ipak yo‘li bo‘ylab boy tarixi bilan mashhur mintaqada bo‘lgan Markaziy Osiyo bu gal o‘zining rivojlanayotgan transport imkoniyatlari bilan yana bir bor jahon e’tiborini tortmoqda.

Markaziy Osiyo davlatlari strategik jihatdan Osiyoning chorrahasida joylashgan bo‘lib, Yevropa, Osiyo va Yaqin Sharq o‘rtasida hayotiy aloqa bo‘lib xizmat qiladi. Ular mintaqada va qo‘shni davlatlar bilan aloqalarni, savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish maqsadida transport yo‘laklarini faol rivojlantirmoqda.

Jumladan, “Bir yo‘l, bir kamar” loyihasida ham Markaziy Osiyoning iqtisodiy ahamiyati katta. “Bir kamar – bir yo‘l” (Belt and Road Initiative – BRI) – bu Xitoy tomonidan 2013-yilda e’lon qilingan va Osiyo, Yevropa, Afrika hamda boshqa

mintaqalarni iqtisodiy va infratuzilma jihatidan bog‘lashni maqsad qilgan global tashabbusdir. Ushbu loyiha ikki asosiy yo‘nalishga ega: Ipak yo‘li iqtisodiy kamari va XXI asr Dengiz ipak yo‘li.

Markaziy Osiyo mintaqasi, ayniqsa, Qozog‘iston, O‘zbekiston, Turkmaniston, Qirg‘iziston va Tojikiston, geografik jihatdan Xitoy va Yevropani bog‘lovchi strategik hudud bo‘lgani sababli BRI doirasida muhim ahamiyatga ega. Ushbu mamlakatlar nafaqat tranzit yo‘nalishlari balki, tabiiy resurslar, investitsiyalar va savdo imkoniyatlari bilan ham Xitoy tashabbusining muhim ishtirokchilariga aylangan.

Xitoyning Markaziy Osiyo davlatlari bilan iqtisodiy hamkorligi asosan transport infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu jarayonda uchta asosiy yo‘nalish shakllangan:

Xitoy – Markaziy Osiyo – G‘arbiy Osiyo yo‘lagi (CCWA). Xitoydan Markaziy Osiyo orqali Eron va Yaqin Sharqqa olib boradigan yo‘nalish. Ushbu yo‘lak neft va gaz quvurlari, avtomobil va temiryo‘llarni o‘z ichiga oladi.

Xitoy – Markaziy Osiyo – Rossiya – Yevropa yo‘lagi. Bu yo‘nalish Qozog‘iston orqali Yevropaga bog‘lanadi va Trans-Sibir temir yo‘li bilan integratsiyalashgan. Asosiy tarmoq – Xitoy – Qozog‘iston – Rossiya – Yevropa yo‘nalishidir.

Xitoy – Qirg‘iziston – O‘zbekiston temiryo‘l loyihasi. Bu yo‘nalish Xitoyning g‘arbiy hududlarini Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan bog‘lashga mo‘ljallangan. Loyiha hozircha rejalashtirish bosqichida bo‘lib, mintaqaning logistika tizimini sezilarli darajada o‘zgartirish kutilmoqda.

BRI doirasida Markaziy Osiyoda amalga oshirilayotgan asosiy infratuzilma loyihalari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

1. Qozog‘iston: "Nurly Zhol" dasturi va logistika markazlari. Qozog‘iston Xitoy bilan hamkorlikda "Nurly Zhol" (Yorqin yo‘l) infratuzilma dasturini ishlab chiqqan bo‘lib, bu BRI bilan bog‘liq.

Xorgos – Sharqiy Darvoza logistika markazi Xitoy-Qozog‘iston chegarasida joylashgan va Yevropa hamda Osiyoni bog‘lovchi eng yirik erkin iqtisodiy zona hisoblanadi.

2. O‘zbekiston: Transport va energetika hamkorligi. Angren – Pop temiryo‘li (Xitoyning ishtirokida qurilgan) Qamchiq dovoni orqali O‘zbekiston va Xitoyni bog‘lovchi temiryo‘l. Xitoy O‘zbekiston iqtisodiyotiga yirik investitsiyalar kiritib, ishlab chiqarish, qishloq xo‘jaligi va transport infratuzilmasiga e‘tibor qaratmoqda.

3. Qirg‘iziston va Tojikiston: yo‘l va temiryo‘l loyihalari. Qirg‘iziston – Xitoy avtomobil yo‘li, Dushanbe – Kulma – Xitoy avtomobil yo‘lini o‘z ichiga oladi.

4. Turkmaniston: Energetika loyihalari. Xitoy – Markaziy Osiyo gaz quvuri Turkmanistondan Xitoyga gaz eksport qilish uchun strategik loyiha, Galkinish gaz koni Xitoy sarmoyasi asosida gaz qazib olish loyihasi.

Ushbu loyihadan tashqari ham Markaziy Osiyo mamlakatlari ishtirok etadigan bir necha transport koridorlari mavjud. Ularga quyidagilarni keltirish mumkin:

Trans-Sibir temir yo'li (TSR) Markaziy Osiyoda joylashgan bo'lmasa-da, TSR mintaqaga va mintaqadan yuk tashishda muhim rol o'ynaydi. U Qozog‘iston orqali o‘tib, Rossiyaning Uzoq Sharqini Yevropa bilan bog‘laydi va Markaziy Osiyo davlatlarining Rossiya va Yevropa bozorlariga chiqishi uchun asosiy temir yo‘l aloqasini ta‘minlaydi .

Shimoliy-Janubiy xalqaro transport koridori (INSTC). Shimol-Janub xalqaro transport koridori (INSTC) – a‘zo davlatlar o‘rtasida transport hamkorligini rivojlantirish maqsadida 2000-yil 12-sentabrda Sankt-Peterburgda Eron, Rossiya va Hindiston tomonidan tashkil etilgan multimodal transport. Bu yo‘lak Hindiston okeani va Fors ko‘rfazini Eron Islom Respublikasi orqali Kaspiy dengizi bilan bog‘laydi, so‘ngra Rossiya Federatsiyasi orqali Sankt-Peterburg va Shimoliy Yevropa bilan bog‘lanadi. INSTK o‘n bir yangi a‘zoni o‘z ichiga olgan holda kengaytirildi, xususan: Ozarbayjon Respublikasi, Armaniston Respublikasi, Qozog‘iston Respublikasi, Qirg‘iziston Respublikasi, Tojikiston Respublikasi, Turkiya Respublikasi, Ukraina Respublikasi, Belarus Respublikasi, Ummon, Suriya, Bolgariya (kuzatuvchi) .

Qozog‘iston-Turkmaniston-Eron temir yo‘li (KTI) Qozog‘iston, Turkmaniston va Eronni bog‘laydi. U Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq o‘rtasidagi savdo va transport aloqalarini kengaytiradi, shuningdek, Fors ko‘rfazidagi Eron portlariga chiqish imkonini beradi.

KTI yo‘lagining asosiy afzalligi – Fors ko‘rfaziga to‘g‘ridan-to‘g‘ri chiqish imkoniyatiga ega Markaziy Osiyo davlatlari va Eron o‘rtasida yuk tashish vaqtini va narxini sezilarli darajada kamaytirish imkoniyatidir. Bu uzoqroq va qimmatroq yo‘nalishlarni chetlab o‘tib, tovarlarni jahon bozorlariga tezda yetkazib berish imkonini beradi.

Qozog‘iston va Turkmaniston uchun temir yo‘l koridori eksport yo‘nalishlarini diversifikatsiya qilish, Rossiya yoki Xitoy orqali an‘anaviy transport yo‘nalishlariga qaramlikni kamaytirish uchun strategik imkoniyat yaratadi. Bu, ayniqsa, global geosiyosiy noaniqlik sharoitida dolzarbdir.

Ushbu yo‘lak tufayli Eron Markaziy Osiyo va Rossiya bozorlariga chiqish imkoniyatiga ega bo‘lib, xalqaro maydondagi savdo mavqeini mustahkamlashga yordam beradi. Bu yo‘nalish, ayniqsa, neft va gaz, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini eksport qilishda muhim ahamiyatga ega.

Qozog‘iston-Turkmaniston-Eron temir yo‘l koridori ishtirokchi davlatlar o‘rtasidagi tovar ayirboshlash hajmini oshirish uchun zarur shart-sharoit yaratadi. 2022-yilda ushbu yo‘nalish bo‘ylab yuk tashish hajmi, jumladan, Xitoy tovarlari tranziti hisobiga o‘shishni boshladi. Infratuzilma kengayish va modernizatsiya qilishda davom etar ekan, koridor mintaqa mamlakatlarini global savdo tarmoqlariga integratsiyalashning asosiy elementiga aylanishi mumkin.

Yana bir qiziq jihati, yo‘lak bo‘ylab logistika markazlari va terminallarini rivojlantirishga xorijiy sarmoyalarni jalb qilish imkoniyatidir. Zamonaviy logistika markazlari tovarlarni tashish samaradorligini sezilarli darajada oshirishi, xarajatlarni kamaytirishi va mijozlarga xizmat ko‘rsatish sifatini oshirishi mumkin.

Markaziy Osiyo Mintaqaviy Iqtisodiy Hamkorligi (CAREC) Dasturi jadal iqtisodiy o‘shishga va qashshoqlikni qisqartirishga olib keladigan hamkorlik orqali rivojlanishga ko‘maklashish maqsadida 11 mamlakat va rivojlanish bo‘yicha hamkorlarning hamkorligidir.

Dastur mintaqada barqaror iqtisodiy o‘shish va umumiy farovonlik uchun muhim bo‘lgan amaliy, natijalarga asoslangan mintaqaviy loyihalar va siyosiy

tashabbuslarning faol yordamchisidir. U "Yaxshi qo'shnilar, yaxshi hamkorlar va yaxshi istiqbollar" degan umumiy nuqtai nazarga asoslanadi.

CAREC Transport va savdoni osonlashtirish strategiyasi (TTFS 2020) barcha oltita transport yo'laklarini xalqaro standartlarga yangilash bo'yicha investitsiya rejasini taqdim etdi. 2020 yilgi strategiyaga muvofiq, 2017-yilda CAREC yo'laklarining 7800 kilometr (km) va temir yo'lining 1800 kilometri qurilgan maqsadlarga erishildi. 2013-yilda TTFS 2020 tomonidan belgilangan 1, 3, 4, 5 va 6-yo'laklar qolmoqda.

CAREC 2030 dastur uchun yangi uzoq muddatli strategik asosni taqdim etadi va hamkorlikning an'anaviy va yangi sohalarini qamrab oluvchi beshta operatsion klasterga ustuvor ahamiyat beradi: (i) Iqtisodiy va moliyaviy barqarorlik; (ii) Savdo, turizm va iqtisodiy koridorlar; (iii) Infratuzilma va ulanish; (iv) Qishloq va suv xo'jaligi; va (v) Inson taraqqiyoti.

Bundan tashqari, CAREC barcha operatsion klasterlarda mahsuldorlik va samaradorlikni oshirish uchun CAREC operatsiyalari spektri bo'ylab axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) integratsiyasini qo'llab-quvvatlaydi.

Dastur doirasida ham transport koridorlari faoliyat olib boradi.

CAREC 1b koridori: Olmaota-Bishkek koridori:

Markaziy Osiyo mintaqaviy iqtisodiy hamkorlik dasturining bir qismi bo'lgan ushbu yo'lak Qozog'istonning Olmaota shahrini Qirg'izistonning Bishkek shahri bilan bog'laydi. U yo'l infratuzilmasini yaxshilash va tranzit vaqtlarini qisqartirish, savdo-iqtisodiy hamkorlikni osonlashtirishga qaratilgan.

Loyiha quyidagi rejalarni qamrab oladi:

Qizilo'rda aylanma yo'lidan tashqari Qizilo'rda viloyatining qariyb 788,5 kilometr (km) yo'l uchastkalarini yangilash va rekonstruksiya qilish;

Janubiy Qozog'iston viloyatining Qizilo'rda viloyati chegarasidan Chimkentgacha bo'lgan qariyb 273,4 km uzunlikdagi avtomobil yo'l uchastkalarini, shu jumladan Qizilo'rda va Chimkent aylanma yo'llarini yangilash va rekonstruksiya qilish;

avtomobil yo'llari qo'mitasi uchun loyihalarni amalga oshirishni boshqarish bo'yicha treninglar o'tkazish;

yo'l harakati xavfsizligi va yo'l xizmatlarini yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlar rejalarini institutsional ishlab chiqish va tayyorlash, shu jumladan, avtomobil yo'llari qo'mitasini mustahkamlash va yo'l tarmog'ining umumiy holatini, yo'l harakati xavfsizligi va yo'l xizmatlarini yaxshilash imkoniyatlarini ko'rib chiqish bo'yicha maslahat xizmatlarini taqdim etish;

birinchi va ikkinchi komponentlariga aloqador qurilish ishlarini nazorat qilish bo'yicha maslahat xizmatlari .

CAREC 2 yo'lagi: Mintaqaviy yo'l yo'lagi investitsiya dasturi:

Bu yo'lak Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston orqali o'tuvchi yo'l tarmoqlarini o'z ichiga oladi. U yo'l infratuzilmasini yaxshilash, chegarani kesib o'tish va mintaqa ichidagi savdoni osonlashtirishga intiladi. 2-koridor 2017 yilda Gruziya CAREC dasturiga qo'shilganidan keyin qayta ko'rib chiqilgan. Yo'lakning Gruziyaga kengayishi CAREC multimodal tarmog'ini Qora dengiz portlari va Turkiya bilan quruqlik chegarasigacha kengaytiradi . Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (YTTB) tomonidan qo'llab-quvvatlangan Mang'istau viloyatidagi loyiha G'arbiy Qozog'istonning neft sanoati markazi bo'lgan Aktau porti va Atirau o'rtasida sayohatni osonlashtiradi. Ikki shahar o'rtasidagi 900 kilometrlik yo'l 2006 yildan beri rekonstruksiya qilinmoqda va birinchi qurib bitkazilgan qismi Karabotan va Beyneu o'rtasidagi 400 kilometrlik yo'l 2009 yilda ochilgan edi.

Ushbu uchastka asfalt-beton qoplamali ikki vagonli avtomobil yo'lga aylantirildi. YeTTB Atirau-Aktau loyihasini 119 million dollarlik kredit hisobidan moliyalamoqda. Loyihaning umumiy qiymati 229 million dollarni tashkil etgan bo'lsa, qolgan mablag' Qozog'iston davlat byudjetidan ajratilgan.

Markaziy Osiyo bo'ylab tranzit yo'lagi sifatida qayta tuzilgan Atirau-Aktau yo'li Rossiya Federatsiyasi va Yevropa o'rtasidagi yuk tashishni tezlashtirish hamda Qozog'istonning Tengiz neft koniga transport yo'lagini ta'minlash orqali savdoni rivojlantirishi kutilmoqda.

Shuningdek, CAREC 2-koridori sarmoyaviy dasturi doirasida Mang‘istau viloyatidagi 790 kilometr ga yaqin 2a yo‘lagini rekonstruksiya qilish qisman Osiyo Taraqqiyot Banki (OTB) tomonidan 800 million dollar miqdoridagi multitransh moliyalashtirish mablag‘i hisobidan moliyalashtiriladi .

Ushbu transport yo‘laklari Markaziy Osiyo davlatlarining savdo, iqtisodiy o‘shish va mintaqaviy integratsiyani oshirishga qaratilgan sa’y-harakatlari uchun muhim ahamiyatga ega.

Yuqorida keltirilgan transport koridorlari salmog‘ining ortib borishi Markaziy Osiyo mamlakatlari logistika samaradorligining ham ortishiga ta’sir ko‘rsatmoqda. Bu samaradorlikni Logistika samaradorligi indeksi (LPI) orqali tahlil qilish mumkin.

Logistika samaradorligi indeksi (LPI) Jahon banki tomonidan mamlakatlarning logistika samaradorligini baholash uchun ishlab chiqilgan global taqqoslash vositasidir. U mamlakatning logistika imkoniyatlari va infratuzilmasining turli jihatlarini o‘lchaydi. LPI mamlakatning logistika ko‘rsatkichlari bo‘yicha qimmatli ma’lumotlarni taqdim etsa-da, u guruh sifatida Markaziy Osiyo mamlakatlariga (CA) alohida e’tibor qaratmaydi. Buning o‘rniga u alohida mamlakatlarni alohida baholaydi.

2-rasm. Markaziy Osiyo mamlakatlarida LPI-2023 indeksi natijalari

Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida logistika samaradorligi indeksi (LPI) bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkich Qozog‘istonda qayd etilgan. Undan keyingi o‘rinlarda O‘zbekiston, Tojikiston va Qirg‘iziston joylashgan.

Qozog‘istonning umumiy LPI balli 2.7 bo‘lib, dunyo reytingida 79-o‘rinni egallagan. Bojxona samaradorligi 2.6 (74-o‘rin), infratuzilma sifati 2.5 (80-o‘rin), xalqaro yuk tashish 2.6 (91-o‘rin), logistika sifati 2.7 (81-o‘rin), o‘z vaqtida yetkazib berish 2.9 (93-o‘rin), yuklarni kuzatish va izlash esa 2.8 (80-o‘rin) ball bilan baholangan.

O‘zbekistonning umumiy LPI balli 2.6 bo‘lib, 88-o‘rinni egallagan. Bojxona samaradorligi 2.6 (74-o‘rin), infratuzilma sifati 2.4 (89-o‘rin), xalqaro yuk tashish 2.6 (91-o‘rin), logistika sifati 2.6 (92-o‘rin), o‘z vaqtida yetkazib berish 2.8 (102-o‘rin), yuklarni kuzatish va izlash esa 2.4 (105-o‘rin) deb baholangan.

Tojikistonning umumiy LPI balli 2.5 bo'lib, 97-o'rinni egallagan. Bojxona samaradorligi 2.2 (110-o'rin), infratuzilma sifati 2.5 (80-o'rin), xalqaro yuk tashish 2.5 (102-o'rin), logistika sifati 2.8 (76-o'rin), o'z vaqtida yetkazib berish 2.9 (93-o'rin), yuklarni kuzatish va izlash esa 2.0 (134-o'rin) ballga teng.

Qirg'izistonning umumiy LPI balli 2.3 bo'lib, 123-o'rinda joylashgan. Bojxona samaradorligi 2.2 (110-o'rin), infratuzilma sifati 2.4 (89-o'rin), xalqaro yuk tashish 2.4 (111-o'rin), logistika sifati 2.2 (127-o'rin), o'z vaqtida yetkazib berish 2.4 (130-o'rin), yuklarni kuzatish va izlash esa 2.3 (117-o'rin) deb baholangan.

Ushbu natijalar Markaziy Osiyo mamlakatlarining xalqaro transport va logistika samaradorligi borasida qaysi nuqtalarga e'tibor qaratishi kerakligini ko'rsatadi. Qozog'iston va O'zbekiston ushbu yo'nalishda yetakchilik qilayotgan bo'lsa, Tojikiston va Qirg'iziston infratuzilmani rivojlantirish va tranzit imkoniyatlarini kengaytirish borasida qo'shimcha islohotlarga ehtiyoj sezadi .

Markaziy Osiyo mamlakatlarining transport infratuzilmasi va logistika imkoniyatlari turli omillar, jumladan, infratuzilma investitsiyalari, mintaqaviy hamkorlik tashabbuslari va "Bir kamar – bir yo'l" (BRI) tashabbusining ta'siri orqali rivojlanmoqda. Ushbu omillarni tahlil qilish natijasida quyidagi asosiy xulosalar chiqarildi.

Xitoy tomonidan ilgari surilgan BRI tashabbusi Markaziy Osiyo mamlakatlarining transport imkoniyatlarini tubdan o'zgartirishga xizmat qilmoqda. Ushbu mintaqa Osiyo va Yevropani bog'lovchi muhim hudud sifatida BRI yo'nalishlarining ajralmas qismi hisoblanadi. Markaziy Osiyoda amalga oshirilayotgan infratuzilma loyihalari va transport aloqalarining kengayishi BRI'ning mintaqaviy iqtisodiyotga ta'sirini yaqqol namoyon qilmoqda.

Markaziy Osiyo mamlakatlari avtomobil va temiryo'l tarmoqlarini rivojlantirish, quvurlar va portlarni modernizatsiya qilish orqali transport infratuzilmasini sezilarli darajada yaxshilamoqda. Bu nafaqat mintaqa ichidagi bog'liqlikni oshirish, balki qo'shni davlatlar bilan savdo aloqalarini mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Ushbu o'zgarishlar savdo samaradorligini oshirish va transport xarajatlarini kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Markaziy Osiyo transport yo'laklari turli geosiyosiy manfaatlar bilan bog'liq. Rossiya, Xitoy va AQSh kabi davlatlar ushbu hududda o'z ta'sirini mustahkamlashga intilmoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlari ushbu murakkab geosiyosiy vaziyatda o'z manfaatlarini himoya qilish hamda transport infratuzilmasini rivojlantirish orqali iqtisodiy foyda olishga harakat qilmoqda.

Samarali transport tarmoqlari savdo va iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Multimodal transport markazlarining rivojlanishi va zamonaviy logistika texnologiyalarining joriy etilishi mintaqadagi yuk tashish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu esa sanoat tarmoqlarining diversifikatsiyasi va umumiy iqtisodiy farovonlikka olib keladi.

Markaziy Osiyo mamlakatlari transport infratuzilmasini yaxshilash va savdo to'siqlarini bartaraf etish maqsadida mintaqaviy hamkorlik dasturlarida faol ishtirok etmoqda. Diplomatik sa'y-harakatlar va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik chegaralararo transportni muvofiqlashtirish hamda iqtisodiy integratsiyani kuchaytirishga xizmat qilmoqda.

Mintaqada transport infratuzilmasini yaxshilash borasida sezilarli yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, ba'zi muammolar hanuz mavjud. Bular orasida infratuzilma yetishmovchiligi, bojxona jarayonlarining murakkabligi va ekologik barqarorlik masalalari bor. Biroq, ushbu muammolar innovatsion yechimlar orqali yangi imkoniyatlarga aylanishi mumkin.

Markaziy Osiyo mamlakatlarining transport yo'laklari mintaqaning iqtisodiy rivojlanishi, savdo imkoniyatlari va geosiyosiy ahamiyatini belgilaydi. Osiyo qit'asining markazida joylashgan ushbu davlatlar infratuzilma va mintaqaviy hamkorlikka sarmoya kiritish orqali o'z transport imkoniyatlarini to'liq ishga solishga intilmoqda.

Asosiy xulosalarga ko'ra, "Bir kamar – bir yo'l" tashabbusi Markaziy Osiyo transport tizimini o'zgartirishda muhim rol o'ynamoqda. Infratuzilma rivojlanishi orqali savdo samaradorligi oshmoqda va transport xarajatlari qisqarmoqda. Geosiyosiy murakkabliklar Markaziy Osiyo mamlakatlarini ehtiyotkor strategiyalar ishlab chiqishga undamoqda. Samarali transport tarmoqlari savdo va iqtisodiy o'sishga turtki

bermoqda. Mintaqaviy hamkorlik esa savdo to‘siqlarini kamaytirishga va iqtisodiy integratsiyani kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Biroq, bu sohada rivojlanish uchun hali katta imkoniyatlar mavjud.

Ushbu jarayonda Markaziy Osiyo davlatlari quyidagi yo‘nalishlarga e‘tibor qaratishlari zarur:

Birinchi, infratuzilmaga doimiy sarmoya kiritish, avtomobil yo‘llari, temiryo‘llar va portlarni modernizatsiya qilish orqali transport imkoniyatlarini kengaytirish kerak. Ikkinchi, bojxona jarayonlarini harmonizatsiya qilish, savdo jarayonlarini soddalashtirish va samaradorlikni oshirish muhim. Uchinchi, ekologik barqarorlikka e‘tibor qaratish, ekologik jihatdan toza va energiya tejovchi transport yechimlariga sarmoya kiritish lozim.

Shuningdek, mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish, CAREC kabi dasturlar orqali transport yo‘laklarini takomillashtirish va iqtisodiy integratsiyani oshirish kerak. Markaziy Osiyo davlatlari savdo hamkorlarini diversifikatsiya qilib, Xitoy va Yevropa bilan aloqalar muhim bo‘lsa-da, Janubiy Osiyo va Yaqin Sharq bilan ham savdo aloqalarini rivojlantirishga intilishi lozim. Bundan tashqari, mojarolarni hal etish va diplomatik muloqotlarni kuchaytirish mintaqaviy barqarorlikni ta‘minlash va xavfsiz savdo muhitini yaratish uchun zarur.

Zamonaviy logistika va texnologiyalarga sarmoya kiritish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Multimodal transport markazlarini yaratish va ilg‘or logistika tizimlarini joriy qilish orqali savdo samaradorligini oshirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Markaziy Osiyo mamlakatlari o‘z transport yo‘laklaridan to‘laqonli foydalanish orqali iqtisodiy o‘shish va mintaqaviy integratsiyani kuchaytirish imkoniyatiga ega. Muammolarni hal qilish, hamkorlikni rivojlantirish va strategik investitsiyalar kiritish orqali ushbu mintaqa global savdo maydonida yanada muhim o‘rin egallashi mumkin.

REFERENCES

1. Five facts about the Trans-Siberian Railway.
<https://www.transsiberianexpress.net/train-info/five-facts-about-the-trans-siberian-railway>
2. International North-South Transport Corridor (INSTC).
<https://aric.adb.org/initiative/international-north-south-transport-corridor>
3. South–West Roads: Western Europe–Western China International Transit Corridor (CAREC 1b and 6b). <https://www.carecprogram.org/?project=south-west-roads-western-europe-western-china-international-transit-corridor-carec-1b-and-6b>
4. CAREC Corridors. https://www.carecprogram.org/?page_id=20
5. CAREC Corridor 2 Road Investment Program (Mangystau Oblast).
<https://www.carecprogram.org/?feature=carec-corridor-2-road-investment-program-project-1>
6. CAREC Corridors. https://www.carecprogram.org/?page_id=20
7. Laappiiss--LLaazzuullii TTrraanssiitt,, TTrraaddee && TTrraansspooorrtt RRooouuttee ((LLaappiiss LLaazzuullii CCoorrrriiddoorr)).
<https://recca.mfa.gov.af/lapis-lazuli-transit-trade-transport-route-lapis-lazuli-corridor/>
8. LPI 2023 Press Release. <https://lpi.worldbank.org/report>
9. Vokhidova, M. K., & Abdullaeva, A. R. (2024). Directions of Trade Relations of Uzbekistan with the Countries of Central Asia. In Ecological Footprint of the Modern Economy and the Ways to Reduce It: The Role of Leading Technologies and Responsible Innovations (pp. 465-468). Cham: Springer Nature Switzerland.